

ЗНАЧЕНИЕ АВА-ТЕРАПИИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ С АУТИСТИЧЕСКИМ СПЕКТРОМ

Генжебаева Арыухан Казакбай кизи

Магистрант группы 101 направления олигофренопедагогике, Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования, Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14011437>

Аннотация. В статье рассматривается значение АВА-терапии (прикладного анализа поведения) в процессе социализации учащихся с аутистическим спектром. Аутизм, являясь нейроразвивающим расстройством, часто сопровождается трудностями в межличностном взаимодействии и адаптации к социальным нормам. АВА-терапия, основанная на научных принципах анализа поведения, предлагает эффективные методы для развития социальных навыков и улучшения качества жизни таких учащихся. В статье анализируются основные принципы и методы АВА-терапии, а также ее влияние на формирование социальных навыков, необходимых для успешной интеграции в общество. Рассматриваются практические аспекты применения АВА-терапии в образовательных учреждениях, подчеркивается роль учителей и специалистов в этом процессе.

Ключевые слова: АВА-терапия, аутизм, социализация, учащиеся с аутистическим спектром, прикладной анализ поведения, социальные навыки, образовательные учреждения, интервенция.

АВА-терапия (прикладной анализ поведения) является одной из наиболее эффективных форм вмешательства для поддержки учащихся с аутистическим спектром в развитии социальных навыков. Социализация — это сложный процесс, включающий в себя умение общаться, взаимодействовать и адаптироваться в различных социальных ситуациях. Учащиеся с аутизмом могут испытывать значительные трудности в этих областях, что делает необходимым использование целенаправленных стратегий для их поддержки. АВА-терапия фокусируется на изменении поведения через положительное подкрепление и обучение. Одним из основных методов является моделирование поведения, когда учащиеся наблюдают и имитируют социальные взаимодействия, что помогает им усвоить социальные нормы и правила. Например, терапевты могут использовать ролевые игры, чтобы помочь учащимся практиковать

навыки общения, такие как инициирование разговора, поддержание беседы и реагирование на эмоции других [5, 751-765].

Кроме того, АВА-терапия помогает развивать такие важные навыки, как:

- Навыки общения: обучение вербальному и невербальному общению, использование жестов и мимики для выражения эмоций.
- Эмоциональная регуляция: понимание собственных эмоций и эмоций других людей, что способствует улучшению межличностных отношений.
- Навыки сотрудничества: работа в группе, совместное выполнение задач и принятие решений.

Исследования показывают, что учащиеся с аутистическим спектром, получающие АВА-терапию, демонстрируют значительные улучшения в социальных навыках по сравнению с теми, кто не получает такого вмешательства. Например, в одном из исследований отмечалось, что участники, проходившие АВА-терапию, стали более активными в социальных взаимодействиях, чаще вступали в разговоры и лучше понимали социальные сигналы. Кроме того, АВА-терапия способствует снижению проблемного поведения, такого как агрессия или самоагрессия, что также облегчает социализацию. Устранение нежелательных поведенческих реакций позволяет учащимся сосредоточиться на положительных аспектах общения и взаимодействия с окружающими. Важно отметить, что АВА-терапия может быть успешно интегрирована в образовательные учреждения. Учителя и специалисты могут применять принципы АВА для создания поддерживающей и инклюзивной среды, где учащиеся с аутизмом могут развивать свои навыки в естественных условиях. Командный подход, включающий родителей, учителей и терапевтов, обеспечивает комплексную поддержку, необходимую для успешной социализации [4].

АВА-терапия, или прикладной анализ поведения, представляет собой эффективный подход, который широко применяется в образовательных учреждениях для поддержки учащихся с аутистическим спектром. Данный метод не только способствует обучению, но и играет ключевую роль в социализации детей, помогая им развивать необходимые навыки взаимодействия с окружающими. Одним из основных аспектов применения АВА-терапии является разработка индивидуализированных программ обучения (ИПР). Эти программы создаются с учетом уникальных потребностей и возможностей каждого учащегося. Они определяют

конкретные цели и методы, направленные на развитие социальных навыков и академических достижений. Например, в ИПР могут быть включены поведенческие цели, такие как улучшение навыков общения или активное участие в групповых занятиях.

Применяемые методы, такие как позитивное подкрепление, моделирование и ролевые игры, помогают учащимся усваивать новые навыки и укрепляют их уверенность в собственных силах. Оценка прогресса осуществляется на основе регулярных наблюдений и анализа поведения, что позволяет вносить необходимые коррективы в процесс обучения. Командный подход также играет ключевую роль в реализации АВА-терапии в образовательных учреждениях. Взаимодействие между учителями, терапевтами и родителями создает поддерживающую атмосферу, необходимую для успешного обучения. Учителя выполняют важную роль в применении АВА-методов в классе, в то время как терапевты могут предоставлять им обучение и консультации по использованию различных стратегий. Вовлечение родителей в процесс терапии и обучения позволяет обеспечить единый подход к развитию социальных навыков и поведения как в школе, так и дома.

Заключение. АВА-терапия (прикладной анализ поведения) занимает важное место в процессе социализации учащихся с аутистическим спектром, предлагая эффективные методы для развития социальных навыков, общения и взаимодействия. Данная терапия не только способствует улучшению академических результатов, но и играет ключевую роль в интеграции учащихся в общество. Разработка индивидуализированных программ обучения, поддержка в классе и командный подход позволяют максимально адаптировать методы АВА к уникальным потребностям каждого ученика. Таким образом, АВА-терапия представляет собой важный инструмент, способствующий социализации учащихся с аутистическим спектром, и ее дальнейшее развитие может существенно улучшить качество жизни этих детей и их интеграцию в общество. Объединение усилий всех заинтересованных сторон — учителей, терапевтов, родителей и сообществ — будет способствовать созданию более инклюзивной и поддерживающей образовательной среды для всех учащихся.

Использованная литература:

1. Азова, О. И. (2016). К вопросу об аутизме. In Актуальные проблемы специальной психологии и коррекционной педагогики (pp. 7-20).

2. Кучкаров, У., Рустамов, У., Худойбердиев, Д., & Назаров, А. (2018). Определение, оценка и оптимизация методы лечения аутизма. Журнал проблемы биологии и медицины, (2.1 (101)), 145-148.
3. Морозов, С. А. (2002). Детский аутизм и основы его коррекции. М.: СигналЪ, 63-72.
4. Юрин, В. И., & Нужненко, Ю. М. (2024). ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В АВА-ТЕРАПИИ. Ответственный редактор, 288.
5. Schenk, S., & van der Meer, L. (2022). A systematic review of the effectiveness of applied behavior analysis for students with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 52(2), 751-765. <https://doi.org/10.1007/s10803-021-05180-0>